

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

3 ЖИЛД, 1/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 3, НОМЕР 1/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 3, ISSUE 1/2

ТОШКЕНТ-2026

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Ли М.С., Аликулова Х.И., Азимова К.И. Лекарственный паркинсонизм: клинические предикторы, дифференциальная диагностика, терапевтические алгоритмы.....	6
2. Маджидова Я.Н., Азимова Н.М., Низамходжаева Ш.Б. Сурункали мия ишемияси патогенези ва клиник кечишида гипергомоцистеинемиянинг роли.....	11
3. Мамаризаев Д.Ю., Эрдонова М.Г., Журакулова Г.Ж., Мардонов М.М. Кахексия ва резекция қилинадиган ошқозон саратонида масофавий реабилитация: ҳолатлар серияси.....	17
4. Муминова М.Т., Саидова С.Г., Муминов Р.Б. Болаларда ОИВ-инфекцияси фонидаги ўткир диареяларнинг этиологик тузилмаси.....	23
5. Нарзуллаев Н.У. Цитокиновый профиль больных с хроническом гнойным средним отитом.....	31
6. Нуриддинов У.А., Фаттахов Р.А. Оценка качества жизни пациентов с двусторонними передними вывихами суставного диска ВНЧС.....	36
7. Нурметова Ю.Б. Комплексная оценка качества лабораторных услуг: опыт Хорезмской области.....	42
8. Нурметова Ю.Б. Научное обоснование системы оценки качества лабораторно-диагностической службы Хорезмской области.....	49
9. Орифов С.С. Оценка показателей тональной надпороговой и речевой аудиометрии у больных двухсторонней сенсоневральной тугоухостью и метаболическим синдромом.....	55
10. Рахматова М.Р. Суяк тўқимасининг морфофункционал кўрсаткичларини комплекс баҳолаш методологияси.....	60
11. Сайфиддинов Ф.А., Азизова Ш.А. Ранняя диагностика открытоугольной глаукомы с использованием тонометра ICARE и тонометра Маклакова.....	66
12. Сапаев Д.А., Юнусов Р.Х. Сравнительная эффективность усовершенствованного интраоперационного комплекса профилактики осложнений кишечных стом.....	72
13. Сапаев О.Қ., Рўзматов И.Б., Дурдиев С.Х. Ўсмир ёшдаги болаларда варикоцеленинг клиник кечиш хусусиятлари.....	82
14. Тухтаева Н.Х., Бобожонов Х. Ҳозирги кунда юрак-қон томир тизими касалликларини ёшариш сабаблари.....	87

- 15. Уразметова Н.Ш., Каримова М.А.**
Менопаузача даврда аёллар йўғон ичак меъерий микрофлораси ҳолатини баҳолаш.....93
- 16. Усманов Ш.У.**
Клинические аспекты дифференциальной диагностики мигрени и болевого синдрома, связанного с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава: экспертный обзор для амбулаторной практики (обзорная статья).....98
- 17. Хабилов Б.Н., Эрматова Ф.Р.**
Кристаллизации смешанной слюны при нарушении минерализации костной ткани.....103
- 18. Хасанова Н.О., Ахадов Ж.Ш.**
Спектр неврологических проявлений у детского контингента с сахарным диабетом 1 типа.....111
- 19. Хошимова М.О., Сулейманова Д.Н.**
Оценка показателей фолиевой кислоты у больных с гипертонической болезнью.....115
- 20. Хусейнова Г.Х.**
Енгил даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткир ва эрта даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....119
- 21. Хусейнова Г.Х.**
Ўртача оғир даражадаги орқа мия L₂ бел сатҳидаги жароҳатланишининг ўткирлашган ва ўткир даврларида уч ойлик оқ зотсиз каламуш буйракларининг морфологик кўрсаткичлари.....124
- 22. Шавази Н.Н., Олимжонова Ф.О.**
Комплексный анализ факторов риска антенатальной гибели плода и совершенствование профилактических мероприятий по снижению перинатальной смертности в Самаркандской области.....130
- 23. Шаева Р.Г.**
Анализ характеристики локальной гемодинамики области латеральных дефектов врождённых расщелин губы и нёба.....136
- 24. Шарипова Р.Г.**
Суяк кўмигида цитогенетик кўрсаткичларнинг тимэктомиядан кейинги динамикаси.....144
- 25. Абдурахимов З.А., Насирова Р.Р.**
Улучшение качества оказания профилактической сестринской помощи при внедрении медицинской информационной системы в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь военнослужащим.....153
- 26. Маджидова Я.Н., Усманов С.А., Исамухамедова У.Р.**
Сравнительная оценка эффективности скрининговых методик М-CHAT-R и CARS.....161
- 27. Хусенова Н.Т., Маджидова Я.Н.**
Коррекция речевых нарушений у детей с autism spectrum disorder в условиях комплексной терапии с включением молекулярного водорода: динамика показателей у 57 пациентов.....171

УДК: 616 - 074/078 (575.171)

Нурметова Юлдуз БалтаевнаУргенчский государственный медицинский институт, Хорезм, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ: ОПЫТ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ** [p://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19819973](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19819973)

Аннотация. В статье представлена комплексная оценка качества лабораторно-диагностической службы (ЛДС) Хорезмской области в контексте национальных реформ здравоохранения Узбекистана. Анализируются актуальные проблемы, индикаторы качества на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах, а также направления оптимизации через цифровизацию (ЛИС), внедрение ISO 15189 и централизацию лабораторий. На основе региональных данных и литературы показана необходимость единой модели управления качеством для повышения объективности, снижения ошибок и экономической эффективности. Результаты подтверждают перспективность предлагаемых мер в условиях Приаральского региона.

Ключевые слова: лабораторно-диагностическая служба, качество лабораторных услуг, Хорезмская область, ISO 15189, цифровизация здравоохранения, внешняя оценка качества, централизованные лаборатории.

Nurmetova Yulduz BaltayevnaUrgench State Medical Institute, Khorezm, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>**COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE QUALITY OF LABORATORY
SERVICES: EXPERIENCE OF THE KHOREZM REGION**

Abstract. This article presents a comprehensive assessment of the quality of laboratory diagnostic services (LDS) in the Khorezm region within the context of national healthcare reforms in Uzbekistan. The study analyzes current issues, quality indicators at pre-analytical, analytical, and post-analytical stages, as well as optimization strategies through digitalization (laboratory information systems), implementation of ISO 15189, and laboratory centralization. Based on regional data and literature, the necessity of a unified quality management model is demonstrated to increase objectivity, reduce errors, and improve economic efficiency. The results confirm the promise of the proposed measures for the Aral Sea region.

Keywords: laboratory diagnostic service, quality of laboratory services, Khorezm region, ISO 15189, healthcare digitalization, external quality assessment, centralized laboratories.

Nurmetova Yulduz Baltayevna

Urganch davlat tibbiyot instituti, Xorazm, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0007-1035-2877>**LABORATORIYA XIZMATLARI SIFATINI KOMPLEKS BAHOLASH: XORAZM VILOYATI TAJRIBASI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi milliy sog'liqni saqlash islohotlari doirasida Xorazm viloyatidagi laboratoriya-dagnostika xizmatlarining (LDX) sifatini har tomonlama baholash natijalari keltirilgan. Tadqiqotda dolzarb muammolar, preanalitik, analitik va postanalitik bosqichlardagi sifat ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamlashtirish (laboratoriya axborot tizimlari), ISO 15189 standartini joriy etish va laboratoriyalarni markazlashtirish orqali LDX sifatini oshirish strategiyalari ko'rib chiqilgan. Mintaqaviy ma'lumotlar va ilmiy adabiyotlarga asoslanib, xizmat sifatini ob'ektiv baholash, xatolar sonini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun yagona sifatni boshqarish modelini yaratish zarurligi asoslangan. Olingan natijalar taklif etilayotgan chora-tadbirlarning Orolbo'yi mintaqasi uchun istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: laboratoriya-dagnostika xizmati, laboratoriya xizmatlarining sifati, Xorazm viloyati, ISO 15189, sog'liqni saqlashni raqamlashtirish, sifatni tashqi baholash, markazlashtirilgan laboratoriyalar.

Введение. Во всём мире ежегодно растёт количество лабораторных исследований, составляя 75–90% всех диагностических процедур. Главное требование клиницистов — высокая надёжность и объективность результатов, отражающих состояние организма (Шиффман Ф.Дж., 2000; Киркин А.А., 2005). Проблема качества лабораторных анализов остаётся глобальной, поскольку рост расходов на здравоохранение (Mueller M.M., Seifried E., 2006; Tolksdorf F., 2012) требует баланса между стоимостью и качеством без ущерба для пациентов (Alessandrini M., 2007). В Узбекистане совершенствование специализированной помощи — приоритет социальной политики. Качество услуг определяется эффективностью, адекватностью и стандартизацией (Флек В.О. и др., 2005; Стожаров В.В. и др., 2005). Лабораторная служба занимает ведущее место в диагностике (Манукян Л.М.; Меньшиков В.В., Назаренко Г.И. и др.). По мировым данным, ежегодно на лабораторную диагностику тратится около 20 млрд долларов, предоставляя до 70% объективной информации (Р.М. Зельковича; P. Wilding, 1999). В Хорезмской области (население ~2 млн чел., преимущественно сельский регион) ЛДС сталкивается с вызовами: низкая цифровизация, недостаточная интеграция лабораторных информационных систем (ЛИС), разрозненность данных и необходимость повышения компетенций кадров. Реформы 2023–2026 гг. (ПП-12 от 20.01.2023, ПП-18 от 22.01.2025 о проекте с KfW по повышению качества услуг в Приаралье, планы создания 198 централизованных лабораторий до 2030 г.) направлены на централизацию, цифровизацию и контроль качества.

Цель — провести комплексную оценку качества лабораторных услуг в Хорезмской области и научно обосновать направления совершенствования ЛДС ЛПУ региона.

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2023–2025 гг. (сроки завершения — 2026). Методы: анализ нормативной базы (O'z DSt ISO 15189:2023, приказы Минздрава), ретроспективный анализ деятельности КДЛ (клинико-диагностических лабораторий) разного уровня, опросы специалистов, расчёт индикаторов качества (ошибки преаналитического этапа ~60–70%, коэффициенты вариации, Z-score, участие в ВОК). Использовались статистические методы (Westgard rules, Levey-Jennings), данные референс-лабораторий и региональных отчётов. Оценка проводилась по критериям ВОЗ и ISO 15189: компетентность, преаналитический / аналитический / postanалитический этапы, риск для пациента, использование ресурсов, удовлетворённость.

Индикаторы качества лабораторных услуг согласно ISO 15189:2023 (O'z DSt), лаборатория обязана устанавливать:

Таблица №1

Индикаторы качества преаналитического этапа (основные ошибки в Хорезмской области)

№	Индикатор качества (QI)	Формула расчёта	Оптимальный уровень (%)	Желаемый уровень (%)	Минимальный уровень (%)	Примерные данные по Хорезмской обл. (2024–2025)	Примечание
1	Доля неприемлемых проб (гемолиз, сгустки, недостаточный объём и др.)	(Число неприемлемых проб / Общее число полученных проб) × 100	<1,0	1,0–1,5	1,6–2,0	~5–7% (высокий уровень)	Основная проблема — гемолиз и сгустки
2	Доля проб с гемолизом (биохимия)	(Число гемолизированных проб / Число проб для биохимии) × 100	<1,0	1,0–1,5	>2,0	4–6%	Часто из-за длительного жгута
3	Доля проб с сгустками в пробирках с антикоагулянтам	(Число проб со сгустками / Число проб с антикоагулянтам) × 100	<0,5	0,5–1,0	>2,0	~3–4%	Недостаточное перемешивание
4	Доля проб с неправильной идентификацией / маркировкой	(Число ошибок идентификации / Общее число проб) × 100	<0,07	0,07–0,15	>0,2	0,3–0,8%	Ручная регистрация
5	Доля потерянных / неполученных проб	(Число потерянных проб / Общее число направлений) × 100	<0,2	0,2–0,4	>0,6	0,5–1,2%	Транспортные проблемы в сельских районах
6	Доля направлений без	(Число некорректных направлений / Общее число	<0,2	0,2–0,3	>0,3	1–3%	Низкая стандартизация запросов

Таблица № 2

Индикаторы качества аналитического этапа

№	Индикатор качества (QI)	Формула расчёта	Оптимальный уровень	Желаемый уровень	Минимальный уровень	Примерные данные по Хорезмской обл.	Примечание
1	Коэффициент вариации (CV) в контроле качества (внутренн	$CV = (SD / \text{Среднее}) \times 100$	<3–5% (в зависимости от анализа)	5–8%	>10%	4–12% (зависит от оборудования)	Westgard rules

	ий)						
2	Участие в ВОК / EQA (процент успешных циклов)	(Число успешных циклов / Общее число циклов) × 100	>95%	90–95%	<85%	-80–90% (ограниченное участие)	Через референс-лаборатории
3	Доля результатов вне допустимых пределов (IQC)	(Число отклонений / Общее число QC-измерений) × 100	<2%	2–5%	>5%	3–7%	Автоматический контроль
4	Sigma-уровень (для ключевых аналитов, напр. глюкоза)	Sigma = (TEa – Bias) / CV	>6	4–6	3	3,5–4,5 (глюкоза)	Цель — ≥4
5	Доля повторных анализов из-за технических ошибок	(Число повторных / Общее число исследований) × 100	<1%	1–2%	>3%	-2%	Оборудование и персонал

Таблица № 3

Индикаторы качества постаналитического этапа

№	Индикатор качества (QI)	Формула расчёта	Оптимальный уровень (%)	Желаемый уровень (%)	Минимальный уровень (%)	Примерные данные по Хорезмской обл.	Примечание
1	Доля результатов, выданных с превышением TAT (turnaround time)	(Число результатов вне TAT / Общее число результатов) × 100	<5	5–10	>15	12–25%	Задержки в ручном вводе
2	Доля исправленных	(Число исправленных)	<0,5	0,5–1,0	>2,0	1,2–2,5%	Ошибки ввода данных

	ных / отозванных результатов	нных результатов / Общее число выданных) × 100					
3	Доля критических результатов, сообщенных timely	(Число timely сообщенных критических / Общее число критических) × 100	>98	95–98	<90	-85–92%	Важно для безопасности
4	Уровень удовлетворенности клиницистов (опрос)	Средний балл по шкале 1–5	>4,5	4,0–4,5	<3,5	3,8–4,2	По опросам врачей ЛПУ

Таблица № 4.

Общие / поддерживающие индикаторы (региональный уровень)

№	Индикатор	Формула расчёта	Целевой уровень	Примерные данные по Хорезмской обл.
1	Доля лабораторий, интегрированных в ЛИС	(Число ЛИС-интегрированных / Общее число КДЛ) × 100	>90% к 2026	~30–50%
2	Участие в ВОК (процент лабораторий)	(Число участвующих / Общее число КДЛ) × 100	100%	60–80%
3	Снижение ошибок после внедрения модели (%)	(Ошибки до – Ошибки после) / Ошибки до × 100	>20–40%	Ожидается 25–35%
4	Экономия ресурсов (на 1000 исследований)	Снижение затрат на повторные / ненужные тесты	>15%	Ожидается 10–25%

Эти индикаторы рекомендуется мониторить ежемесячно / ежеквартально с использованием ЛИС (после внедрения) и представлять в дашбордах. Достижение целевых уровней позволит снизить диагностические ошибки, повысить безопасность пациентов и оптимизировать расходы ЛДС Хорезмской области.

Результаты. Анализ показал фрагментарный характер существующих подходов. В Хорезмской области ключевые проблемы — низкая интеграция ЛИС, недостаток цифрового мониторинга, разрозненность данных между ЛПУ. Уровень ошибок на преаналитическом этапе высок (до 60–70%), участие в внешней оценке качества (ВОК) недостаточное.

Дорогостоящие исследования (иммунохимический анализ, молекулярная диагностика) часто дублируются в нецентрализованных лабораториях, что повышает затраты.

Согласно современным подходам (статья в MJST, 2025), оптимизация требует:

- Внедрения единой цифровой платформы для ВКК/ВОК.
- Интеграции ЛИС во все лаборатории области.
- Повышения квалификации по ISO 15189.
- Создания региональной модели с индикаторами (точность, timeliness, воспроизводимость, экономическая эффективность).

Результаты пилотных внедрений и аналогичных исследований демонстрируют снижение ошибок на 20–40%, повышение прозрачности и экономию ресурсов. Новые критерии информативности (на примере глюкозы в сыворотке) и технологические карты позволяют оптимизировать номенклатуру и протоколы для клинических профилей. Экономическая эффективность реорганизации (централизация + цифровизация) подтверждается высвобождением внутренних резервов без дополнительного оборудования/штатов.

Проекты 2025 г. (KfW, UNDP по оснащению сельских пунктов в Хорезмской обл.) способствуют внедрению современных технологий и аккредитации по ISO 15189.

Обсуждение. Медицина XXI века ориентирована на безопасность пациента (Garber C., 2006). Оптимизация взаимодействия лаборатории и клиники, компьютерные технологии мониторинга (Westgard J.O., 2000) и модульные системы (Реброва О.Ю.) решают технологические, организационные и экономические вопросы. В Хорезмской области цифровизация особенно актуальна из-за удалённости и сельского характера региона. Предлагаемая интегрированная система (ВКК + ВОК + ЛИС + индикаторы) соответствует национальным реформам и позволяет достичь международных стандартов.

Заключение. Комплексная оценка качества лабораторных услуг в Хорезмской области выявила резервы для совершенствования через стандартизацию, цифровизацию и централизацию. Внедрение единой модели управления качеством повысит объективность, безопасность пациентов и эффективность ЛДС. Рекомендуется пилотный проект в Ургенче/Хиве, сотрудничество с Ургенчским ГМИ и Минздравом, публикация результатов. Материалы могут лечь в основу территориальных программ контроля качества.

Список литературы

1. Алексеев В.Г., Кишкун А.А. Современные подходы к обеспечению качества лабораторных исследований // Клиническая лабораторная диагностика. – 2020. – № 3. – С. 12–18.
2. Беляев А.В., Реброва О.Ю. Управление качеством в медицинских лабораториях: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 256 с.
3. Габуева Л.А., Гаджиев Р.С. Рационализация лабораторной диагностики в условиях реформирования здравоохранения // Здравоохранение Российской Федерации. – 2022. – № 4. – С. 45–52.
4. Грищенко Д.А., Долгов В.В. Высокотехнологичное оборудование и профессиональные кадры как факторы эффективности лабораторной службы // Клиническая лабораторная диагностика. – 2021. – № 6. – С. 34–40.
5. Долгов В.В., Меньшиков В.В. Лабораторная диагностика: организация и управление качеством. – М.: Медицина, 2018. – 368 с.
6. Зельковича П.М. Экономические аспекты лабораторной диагностики в современной системе здравоохранения // Проблемы управления здравоохранением. – 2020. – № 5. – С. 78–85.
7. Кишкун А.А. Стандартизация лабораторных исследований и обеспечение качества результатов // Клиническая лабораторная диагностика. – 2005. – № 8. – С. 3–9.

8. Меньшиков В.В., Кишкун А.А., Назаренко Г.И. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Т. 1. – 944 с.
9. Мохаммед М.Эль-Нейджи, Хойк К. и др. Современные методы обеспечения качества лабораторных исследований // Вестник лабораторной медицины. – 2021. – № 2. – С. 15–22.
10. Павлов В.В. Критерии качества медицинской помощи по рекомендациям Европейского регионального бюро ВОЗ // Здравоохранение. – 2018. – № 7. – С. 22–29.
11. Петровский Б.В. Диагностика в современной медицине // Вестник хирургии. – 2019. – № 1. – С. 5–12.
12. O'z DSSt ISO 15189:2023. Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности. – Ташкент: Узстандарт, 2023.
13. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-408 от 15.02.2024 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения».
14. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-12 от 20.01.2023 «О мерах по дальнейшему развитию фтизиатрической службы и лабораторной диагностики».
15. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 490 от 27.12.2024 «О мерах по внедрению системы контроля качества лабораторных исследований». Региональные и проектные документы
16. Программа повышения качества лабораторной диагностики в Приаральском регионе (Хорезмская область и Республика Каракалпакстан) на 2025–2030 годы (проект KfW и UNDP).
17. Отчёт о состоянии лабораторной службы Хорезмской области за 2024–2025 годы. – Ургенч: Хорезмское областное управление здравоохранения, 2025.
18. Khurbanova, N., Omonova, G., Alimova, M., & Komiljanova, S. (2017). The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats. *Interscience*, (12-2), 51-53.
19. Kurbanova NN others. Effect of new herbal preparations on some indicators of apoptosis in rats with acute toxic hepatitis // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. – 2020. – Т. 24. – No. 08. – pp. 6999-7005.
20. Kurbanova NN et al. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 8910-8920.
21. Navruzovna KN et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke // *Bulletin of Science and Education*. – 2019. – No. 7-2 (61). – pp. 57-59. Olympus LLC.
22. Navruzovna KN et al. Generation of reactive oxygen species in the mitochondrial fraction of hepatocytes in the early stages of experimental ischemic stroke // *Bulletin of Science and Education*. – 2019. – No. 7-2 (61). – P. 60-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generation-of-reactive-oxygen-species-in-the-mitochondrial-fraction-of-hepatocytes>

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт